

К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРФОГРАФИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Рахматова Паризода,

студентка 2

курса направления бакалавриата

« Русский язык и литература»

Навоийского государственного

педагогического института

Узбекистан.

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы совершенствования орфографии русского языка.

Ключевые слова: орфографическая зоркость, орфограмма, деформированный текст, ИКТ-компетентность.

Данная тема, на мой взгляд, актуальной на протяжении всего курса школьной программы. Русский язык приходится сдавать всем, так как сочинение, диктант, изложение должны писать и те, кто избрал своей специальностью точные науки, торговлю, предпринимательство, живопись и др. Любой, желающий получить высшее образование, должен продемонстрировать свою грамотность. Овладение грамотной письменной речью невозможно без знаний орфографии и пунктуации. Но теоретические знания должны, как известно, совершенствоваться на практике, закрепляться через систему различного вида упражнений, заданий, тестов. Но и без теоретических знаний ученик вряд ли сможет успешно справиться с письменным заданием. Конечно, есть понятия «лингвистическое чутьё», «врождённая грамотность», но далеко не ко всем детям относятся данные понятия.

На современном этапе развития общества положение о том, что каждый человек, тем более будущий учитель, должен грамотно писать, не требует аргументации. Сейчас проблема орфографической грамотности встает все острее. Причиной этого является неудовлетворительная подготовка по русскому языку, недостаточно развития устная и письменная речь.

Уровень элементарной грамотности, в том числе и орфографической, связывается не только с общей подготовкой по русскому языку, но и с нравственным обликом человека, с его культурой. Поэтому неслучайно в подготовке будущих учителей особое внимание уделяется формированию орфографических и пунктуационных навыков.

Орфографическая грамотность учащихся – это одна из актуальных проблем, стоящих перед школой. Её решение возможно лишь при условии, что ученик видит объект применения правила – орфограмму. Только сумев найти её, ученик сможет выбрать написание. Значит, умение обнаруживать орфограммы, то есть орфографическая зоркость, является базовым орфографическим умением, залогом грамотного письма.

Какие орфографические умения следует формировать у учащихся?

1. Ставить орфографические задачи, то есть обнаруживать орфограммы (обладать орфографической зоркостью).
2. Устанавливать тип орфограммы, соотносить её с определенным правилом.
3. Применять правило.
4. Проверять написанное, осуществлять орфографический самоконтроль.¹

Выделяют шесть этапов, которые должен пройти школьник для решения орфографической задачи:

1. Увидеть орфограмму в слове;

¹ Абакумов, С. И. К вопросу об отношении русского письма к русскому языку [Текст] / С. И. Абакумов // Русский язык в школе. - 1937. - № 1. - С. 76-83.

2. Определить её вид: проверяемая или нет, если да, то к какой грамматико-орфографической теме относится, вспомнить правило;
3. Определить способ решения задачи в зависимости от типа (вида) орфограммы;
4. Определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т. е. составить алгоритм решения задачи;
5. Решить задачу, т. е. выполнить последовательные действия по алгоритму;
6. Написать слово в соответствии с решением задачи.

Главным в обучении правописанию является орфографическое правило, его применение, то есть решение орфографической задачи, однако это возможно при условии, что учащийся видит объект применения правила – орфограмму. Только сумев обнаружить орфограмму, он сможет выбрать её написание. Значит, умение обнаруживать орфограммы, именуемое орфографической зоркостью, выступает базовым орфографическим умением, первейшим этапом при обучении правописанию, залогом грамотного письма. Неумение выделять орфограммы при письме – одна из главных причин, тормозящих развитие орфографического навыка.

Обучение школьников применению изученного правила на практике как важнейшее звено в работе над новым видом орфограммы состоит из следующих видов работы:

1. Нахождение новой формы по опознавательному признаку сначала в записанных словах, потом воспринятых на слух;
2. Показ учителем образца применения правила к 1-2 словам с новой орфограммой (называется каждое из условий и обозначается в слове, записанном на доске);
3. Коллективное применение данного образца;

4. Индивидуальное применение нового правила 1-2 учащимися.²

Формирование и совершенствование умения писать слова с изученной орфограммой требует постоянного внимания, прежде всего четкой постановки учебной задачи. Подводя итоги уроков по орфографии, выясняю, в какой мере учащиеся осознали условия выбора изучаемой орфограммы.

Действенным приёмом формирования орфографической зоркости является записывание выученного наизусть («письмо по памяти»). Для этой работы стараюсь подобрать связный текст с разными орфограммами.

Особую роль играют различные виды диктантов: словарный, объяснительный, предупредительный, «Про себя», проверочный, выборочный и т.д. Предупредительный и словарный диктанты рекомендуется проводить в начале урока. Предшествовать им должен разбор тех слов, которые, по мнению учителя, могут вызвать особые трудности и привести к ошибкам. Предупредительные диктанты можно сопровождать записью на доске, которую выполняет один из учащихся. Ценность словарного диктанта в его краткости и насыщенности нужными орфограммами. Вариантом словарного диктанта является буквенно-цифровой диктант, позволяющий оперативно определить степень усвоения орфографического правила. Цель объяснительного диктанта заключается в проверке умений ученика увидеть имеющиеся в предложении орфограммы. Это развивает орфографическую зоркость и позволяет выработать устойчивый навык использования определенного правила.

Очень эффективен для формирования и развития орфографической зоркости выборочный диктант. Учащиеся в зависимости от задачи, поставленной перед ними, из диктуемого текста выписывают только слова

² Богородицкий, В. А. О русском правописании [Текст] / В. А. Богородицкий // Богородицкий, В. А. Очерки по языковедению и русскому языку / В. А. Богородицкий. -М. : УРСС, 2004.

(или словосочетания) на определенные правила. Выборочный диктант проводится, когда правописание изучаемой орфограммы уже достаточно закреплено.³

Работа над ошибками – один из этапов формирования грамотного письма. Орфографическая зоркость кроме умения находить орфограммы и определять их тип включает в себя также умение обнаруживать допущенные ошибки (свои или чужие). С целью развития этого умения используется приём корректировки письма (само- и взаимопроверка). Например: “проверьте, правильно ли записаны слова с безударными гласными в корне”. Использование взаимной проверки способствует развитию произвольного внимания школьников: они стремятся не допустить ошибок в своей работе и не пропустить их в тетради товарища, что создаёт условия для формирования орфографической зоркости. При проверке тетради полезно иногда не исправлять ошибки, а только ставить на полях точки, сигнализирующие о допущенных ошибках на строке. Учащийся в этом случае самостоятельно находит ошибки и сам исправляет их.

Одним из важнейших этапов совершенствования орфографической грамотности является формирование у учащегося умения пользоваться орфографическим словарем. Орфографическая зоркость, наблюдательность, запоминание формы слова, самоанализ – вот результат такой работы. Орфографические словари должны помогать учащимся при написании любого вида классной и домашней работы (упражнения, диктанта, изложения, сочинения).

Результативна также работа с деформированным текстом (с пропущенными буквами и знаками препинания) с использованием текста-

³ Бреусова, Е. И. Работа над усовершенствованием русского правописания в послеоктябрьский период и вопросы общей теории орфографических реформ : дис. ... канд. филол. наук. - Омск., 2000. - 267 с.

ключа, так как способствует формированию навыка самопроверки и самоконтроля и готовит учащихся к выполнению какографических упражнений.⁴

На мой взгляд, наиболее интересные методы и приёмы обучения связаны с созданием проблемных ситуаций. Именно поэтому я и стала применять какографические (неверные) написания на своих уроках. Термин «какография» является антонимом к слову «орфография»; отсюда и название «какографические», то есть умышленно ошибочное письмо, которое предлагается ученику с целью нахождения и исправления ошибок. Высокую оценку этому методическому приёму дали ещё педагоги XIX век, считавшие, что какография, употребляемая вовремя и с умением, – занятие весьма полезное и отличный экзамен по орфографии. Однако они предупреждали, что использовать этот вид работы нужно осторожно, употреблять только как проверку и закрепление орфографических знаний, уже приобретённых учащимся.

Общеизвестно, что сегодня к уровню подготовки учителя предъявляются высокие требования, должен обладать ИКТ-компетентностью, применять современные образовательные технологии, в том числе информационные, проводить уроки, опираясь на достижения современных информационных технологий и методик обучения. Это нужно и интересно. Поэтому в своей работе активно использую возможности интернета, создала свой блог, применяю такие формы работы, как интерактивные задания – упражнения и тесты, что позволяет мне осуществлять учебную и контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов. Важно

⁴ Кайдалова, А. И. Современная русская орфография [Текст] : учеб. пособие для вузов, обучающихся по специальности «Журналистика» / А. И. Кайдалова, И. К. Калинина. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 1983. - 239 с

формировать у учащихся навыки самоконтроля и самооценки. Учащиеся могут провести самооценку выполнения задания в баллах. Преимуществами этой деятельности, на мой взгляд, является то, учащиеся могут проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что способствует формированию их познавательного интереса к учебному предмету и повышению учебной мотивации. Чем выше сила мотивации, тем выше результативность деятельности.

Таким образом, необходимым средством и условием мотивации достижения успеха у учащихся является формирование полноценного и прочного орфографического навыка, развитие орфографической зоркости, совершенствование орфографической грамотности, которая заключается в умении обнаруживать, видеть, замечать орфограммы и квалифицировать их на основе опознавательных признаков.

Для успешного совершенствования орфографической грамотности учащихся необходимы следующие условия:

1. Моделирование орфографических понятий и действий как средство усвоения опознавательных признаков орфограмм;
2. Целенаправленное и систематическое применение специальных упражнений, развивающих умение находить орфограммы и определять их тип;
3. Привитие интереса к изучению русского языка.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абакумов, С. И. К вопросу об отношении русского письма к русскому языку [Текст] / С. И. Абакумов // Русский язык в школе. - 1937. - № 1. - С. 76-83.
2. Богородицкий, В. А. О русском правописании [Текст] / В. А. Богородицкий // Богородицкий, В. А. Очерки по языковедению и русскому языку / В. А. Богородицкий. -М. : УРСС, 2004.

3. Бреусова, Е. И. Работа над усовершенствованием русского правописания в послеоктябрьский период и вопросы общей теории орфографических реформ : дис. ... канд. филол. наук. - Омск., 2000. - 267 с.
4. Кайдалова, А. И. Современная русская орфография [Текст] : учеб. пособие для вузов, обучающихся по специальности «Журналистика» / А. И. Кайдалова, И. К. Калинина. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 1983. - 239 с
5. Обнорский, С. П. Вопросы современной русской орфографии [Текст] / С. П. Обнорский // Советская педагогика. - 1944. -№ 11-12. - С. 28-35.